

AFRIKA VA YEVROPA QITALARIDA TARIXGACHA BO`LGAN DAVRLARDA MUSIQA

X.Sh.Raxmatullaev

Termez state institute of pedagogy,
faculty of pedagogy and art, department
music education teacher

email: xumoyun@terdupi.uz

orcid:0000-0001-5471-324X

WoSid: AEX-8544-2022

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7762228>

ANNOTATION

This article provides information about what music was like in Africa and Europe in prehistoric times, archaeological finds found in these regions, rock paintings.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tarixgacha bo`lgan davrlarda Afrika va Yevropa mintaqalarida musiqaning qanday bo`lganligi, uchbu mintaqalarda topilgan arxeologik topilmalar, qoyatoshlarga ishlangan rasmlar haqida ma`lumotlar keltirilgan.

АННОТАЦИЯ

В данной статье представлены сведения о том, какой была музыка в Африке и Европе в доисторические времена, археологические находки, найденные в этих регионах, наскальные рисунки.

Afrika qitasida, tarixgacha bo`lgan davrlardan bizga qadar faqatgina Misrdan topilgan topilmalar guvohlik bera oladi. Musiqa va qo`shiqchilik "Firavn"¹lar yurtida to`laligicha jodugarlik, sehrgarlik va diniy maqsadlar yo`lida ishlatilgan. Misrliklar Ko`rshapalak mabudasini musiqaning yaratuvchisi deb hisoblashgan. Vaqt o`tishi bilan ko`rshapalak mabudasu Misrliklarning bosh mabudasiga, Xatxor²ga aylangan. Afsonalarga ko`ra mabud Osiris³, yer yuzida tinchlik va osudalik, to`kin sochinlik, taraqqiyot bo`lishi uchun mabuda Xatxor yaratgan musiqalarini ijro qilar ekan. Misrliklar sher ko`rinishidagi mabuda Bastet⁴ni

ham musiqaning homiysi, musiqachi va cholg`ularning himoyachisi sifatida tasavvur qilishgan. O`sha davrlarda musiqiy ritm o`zgarmas bo`lib, ashula ham faqat ritmni hosil qilish uchungina ishlatilgan. O`sha davrlarda dengiz chig`anoqlarining kosalari ham tovush chiqarish manbai sifatida ishlatilgan.

Qabila sardorlari, shamanlar yoki bo`lmasa sehrgarlarini ko`mish jarayonida, o`ziga hos motam marosimlari o`tqazilgan va ular musiqasiz o`tmagan. Ularda mol shohlaridan yasalgan karnaylar, fleytalar va turli urma zarbli cholg`ular ishlatilgan.

Misrshunos olimlarning qadimgi Misr musiqasini o`rganishi jarayonlarida, tarixgacha bo`lgan davrlardagi Misr musiqasi haqida, yuqoridagi kabi farazlari kelib chiqqan.

Olimlarning qilgan taxlillariga ko`ra, Evropa sarhadlarida bundan 350-200 ming yillar oldin neandertal odamlar paydo bo`lgan. Ammo ular bundan 45-40 ming yilliklar oralig`ida qirilib ketgan. Ularning o`rnini 25-20 ming yilliklarda "Homo sapiens" ya`ni, zamonaviy odam egallagan. Yevropada paydo bo`lgan zamonaviy insonlar allaqachon musiqa nima ekanligini bilishgan. Chunki arxeologik qazishmalar natijasida topilgan musiqa asboblari bunga misol bo`la oladi. Evropa va Osiyo hududlariga

zamonaviy odam Afrika qitasidan ko`chib kelgan. Ammo, Evropa hududlarida

2-rasm. Evropa qitasi

1-rasm. Afrika qitasi

4-rasm. "Divye Babe" fleytasi, shuningdek, "Tildibab" deb ham ataladi, 1995 yilda Divye Babe g'oridan topilgan.

1. O`rta paleolit (o`rta tosh asri) - bundan 200 ming yilliklardan 40 ming yilliklarga davom etgan davr. (Qadimgi yunonchadan-palaios, "qadimgi" va lithos, "tosh", umim. "Qadimgi tosh").

2. Divye Babe - Divye Babe nomi (so'zma-so'z "yovvoyi ayollar"), "Jodugarlar g'ori" degan ma'noni anglatadi.

arxiologlar tomonidan topilgan eng qadimgi fleyta o`rta paliolit¹ davriga to`g`ri kelib, bu homo sapiens Evropaga qadam bosishidan ancha oldin ham neandertal odamlar musiqa nima ekanligini bilishganligidan dalolatdir. Ushbu topilma 1995 yilda Sloveniyaning shimoli g`arbida joylashgan Serkno shahridan uncha uzoq bo`lman, Divye Babe¹ manzilgohida olib borilgan arxeologik qazishmalar vaqtida, hayvon suyagi namunalari orasidan topilgan. Fleytaga o`xshash teshiklarga ega bo`lgan, ushbu suyak namunalari o`rganilganida, uning g`or ayig`i suyagi ekanligi va topilmaning yoshi o`rta paleolit davrlariga to`g`ri kelishi, tekshiruvlar natijasi esa uning bundan taxminan 50000-60000 yillar oldin yasalganligini ko`rsatgan. Germaniyaning Geysenklyosterle² g`orida 1973 yil, 1991 yil va 2001-2002 yillarda olib borilgan qazishmalar davomida topilgan uch dona fleytalar yuqori paleolit³ (43000-32000 ming yillar oldin) davrlariga taalluqli bo`lib, hozirgi kungacha topilgan butun holatdagi eng qadimgi musiqa asboblari hisoblanadi.

Fleytalar qush suyaklari va mamont shoxlaridan yasalgan. Huddi shunga o`xshash topilma 2008 yilda Germaniyada joylashgan Ulm shaharchasidan uncha uzoq bo`lmagan Xoxle-Fels⁴ g`orida olib borilgan arxeologik qazishmalar chog`ida topilgan bo`lib, feleyta bundan 42 ming yil oldin yasalgan. Fleyta beshta teshikli, puflama qismi lotincha V-harfi yoki rim raqamida V-besh shakliga o`xshash qilib ishlangan. O`tqazilgan tekshiruv natijalari, fleyta ishlangan suyak qumoy (kondor)ning qanoti suyaklari ekanligini ko`rsatgan. Tabiiyki, ushbu fleytalarni yasagan odamlar uni chalishni ham yaxshi bilishgan va musiqa ular hayotining ajiralmas bir qismi bo`lgan. Fleytalarining mukammal ishlanganligi, musiqaning bundanda oldinroq odamlar hayotida mavjud bo`lganligining dalili hisoblanadi. Chunki, fleytalarining yuqoridagi ko`rinishga kelgunigacha bo`lgan evolyutsiyasiga ko`p asrlar, ming yilliklar kerak bo`lgan bo`lishi haqiqatga yaqindir. Fleytaning murakkab musiqa asbobi ekanligini hisobga oladigan bo`lsak, ushbu odamlar urma-zarbli, shiqildoq kabi sodda musiqa asboblariga ham ega bo`lishgan. 19-asrning boshlarida Gretsiyaning Keros orolidagi qabrlardan birida so`ngi paleolit davriga tegishli bo`lgan haykalchalar topilgan, bu orol axli uchun musiqa juda qadimli, ilohiy manba bo`lgan

1. Geysenklyosterle-Germaniya janubidagi Blaubeuren shahri yaqinida joylashgan Markaziy Yevropa yuqori paleolit davri uchun ahamiyatli arxeologik joy.

2. Yuqori paleolit-paleolit yoki eski tosh davrining uchinchi va oxirgi davri. Eramizgacha bo`lgan 50 000 yillardan 12 000 yilgacha davom etgan.

3. Xoxle-(Fels-nemis tilida "ichi bo'sh qoya") - Germaniyadagi Shvab Yurasidagi g'or, unda yuqori paleolit davriga oid bir qator muhim arxeologik topilmalar topilgan.

. Haykalchalarning yoshi eramizdan oldingi 3 ming yilliklarga teng bo`lib,

ularda o`tirgan holatdagi musiqchilar tasvirlangan. Musiqachilarning biri ikki uchli fleyta, ikkinchisi uchburchak ko`rinishdagi lira yoki arfada ijro qilmoqda. Haykalchalar aniq qayerda yasalganligi haqida ma`lumotlar mavjud emas. Chunki ular Keros oroliga ancha rivojlangan tamadunlardan olib kelingan bo`lishi ham mumkun.

2003 yilda Irlandiyaning Uiklou shahri yaqinida taxtadan ishlangan naysimon cholg`u asboblari topilgan. Qazishmalar chog`ida bir nechta fleytalar ham topilgan, ammo ularda barmoqlar uchun teshiklar mavjud emas. Topilgan musiqa cholg`ularining yoshi taxminan eramizdan oldingi 2200-2100 yilliklarga tegishli hisoblanadi.

5-rasm. Orinyak madaniyatiga oid fleyta, yoshi 35000–40000 yillar. Vyurtemberg, Shtutgart, Shveytsariya milliy muzeyi

Foydalanilgan va o`qishga tavsiy qilinuvchi adabiyotlar:

1. Bolman, Filipp V., ed. (2013). Kembrij jahon musiqasi tarixi. Kembrij: Kembrij universiteti nashriyoti. ISBN 978-0-521-86848-8.
2. Church, Maykl, tahrirlar. (2015). Boshqa klassik musiqa: o'n besh buyuk an'analar. Woodbridge: Boydell Press nashriyoti. ISBN 978-1-84383-726-8.
3. Shafoatovich, R. K. (2021). Unique ways to organize the first piano lessons for adults. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(11), 259-261.
4. Rakhmatullaev, H. S. (2022). Music, Man and Artificial Intelligence. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(12), 93-96.
5. Shafoatovich, R. H. (2022). The Study of the Historical Roots of the Art of Bakhshi by Means of Words and Music. International Journal of Culture and Modernity, 15, 45-47.
6. Raxmatullaev, X. S. (2022). Tarixgacha bo`lgan davrlarda musiqa. Science and Education, 3(11), 821-825.

7. Raxmatullayev, X. S. (2022). BORBAD MARVAZIY FORS VA TURKIY XALQLAR MUSIQASI ISLOHOTCHISI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10), 1262-1270.
8. Raxmatullaev, X. S. (2023). THE EPIC OF ERGENEKON OR THE RETURN OF THE TURKIC PEOPLES. *Science and innovation in the education system*, 2(1), 15-20.
9. Raxmatullaev, X. S. (2022). BLIND SON OR INFANT SON? HEROIC EPIC OF TURKISH PEOPLES THROUGH THE EYES OF THE WORLD. *Scientific Impulse*, 1(5), 1588-1592.
10. Raxmatullaev, X. S. (2022). ANOTHER LOOK AT THE TURKISH HEROIC EPIC. *Scientific Impulse*, 1(5), 1585-1588.
11. Raxmatullaev, X. S. (2022). THE GREATEST EPIC OF THE TURKIC PEOPLES IS MANAS. *Scientific Impulse*, 1(5), 1593-1598.
12. Fletcher, Piter (2004). *Kontekstda jahon musiqasi: Dunyoning asosiy musiqa madaniyatlarining keng qamrovli tadqiqoti*. Oksford: Oksford universiteti nashriyoti. ISBN 978-0-19-517507-3.
13. Xijle, Mark (2019). *Jahon musiqa tarixi sari*. London va Nyu-York: Rutledge. ISBN 978-1-138-08873-3.
14. Strohm, Reynhard (2018). *Global musiqa tarixidagi tadqiqotlar: Balzanning musiqashunoslik loyihasi*. Abingdon-on-Temza: Teylor va Frensis. ISBN 978-1-138-05883-5.
- 6 Anderson, Robert (2001). "I. Qadimgi musiqa". *Misr, Arab Respublikasi. Grove musiqasi onlayn*. (Anderson, Kastelo-Branko va Danielson kitobida (2001))
15. Wachsmann, Klaus P., ed. (1971). *Afrikada musiqa va tarix bo'yicha insholar*. Evanston: Shimoli-g'arbiy universitet nashriyoti. doi: 10.21985/N2VH9V. ISBN 978-0-8101-0333-7.
16. Chu, Jeffri (2001). "2. Antik davr". *Qo'shiq. Grove musiqa onlayn*. Tomas J. tomonidan qayta ko'rib chiqilgan (Chew va boshqalarda (2001))
17. Grout, Donald Jey (1973). *G'arbiy musiqa tarixi*. Nyu-York: W. W. Norton & Company. ISBN 978-0-393-09416-9.